

中国四大古典文学名著在哈萨克语中的译介研究
Research Review on the Translated Version of Chinese Four Classics in
Kazakh Language

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14170308>

阿依江·别力克 Ayijiang Bielike

甘肃政法大学文学与新闻传播学院

Gansu University of Political Science and Law ,China

ayjanberik@126.com

【摘要】 中国四大古典文学名著《红楼梦》、《西游记》、《水浒传》和《三国演义》是包罗万象的中国文化的百科全书,不仅仅是我国灿烂文化的标志,而且也是人类共同的宝贵文化遗产。四大名著的译介对于我国优秀传统文化的传播有积极的推动作用,其内容涉及四大名著在海外和在国内少数民族语言的翻译与传播。迄今为止,对四大名著的译介研究大多集中在欧洲国家的译本上,其他译本相关的研究屈指可数,尤其是哈萨克文译本目前尚无学者进行详细整理和探讨。本文在收集整理四大名著哈译本、四大名著改编的电视剧哈萨克译本及其译者生平相关的大量第一手资料,对相关研究进行梳理分析,同时,将从哈萨克文译本的特点与影响等方面进行分析与阐释以期今后的研究提供有价值的参考资料。

【关键词】 四大名著 哈萨克文译本 文献综述

Abstract:The Four Great Classical Chinese Literary - *A Dream of Red Mansions*(*Hong Lou Meng*)、*The Three Kingdoms*(*San Guo Yan Yi*)、*The Journey to The West*(*Xi You Ji*)、*Water Margin* (*Shui Hu Zhuan*) are regarded as the encyclopedia of China's culture because of abundant cultural elements. Which has been translated into different languages and has become a vital window for readers at home and abroad to understand China's culture. These great novels has long attracted the attention of academic circles, and its translation has always been one of the focuses of academic research. Up to now, most of the translation and introduction studies The Four Great Classical Chinese Literary have focused on English versions, and the relevant studies of the Kazakh versions are few. The article is intended to

probe into The Four Great Classical Chinese Literary, introducing the Kazakh translation, translators and current research status of Kazakh version. The article considers the role of studying this topic in the environment of the literary translation space.

Key Words: The Four Great Classical Chinese Literary; Translated Version in Kazakh Language; Translator; Research status;

引言

中华文化博大精深，源远流长，在中华文化长河中孕育、产生出众多优秀的文学典籍，其中我国四大古典文学名著《红楼梦》、《西游记》、《水浒传》和《三国演义》不仅仅是我国灿烂文化的标志，**而且也是人类共同的宝贵文化遗产。几百年来，四大名著巨大的艺术感染力**历经岁月的淘洗仍然经久不衰，其中的经典人物形象更是家喻户晓，深深地影响着人们的精神世界。**文学翻译可以促进不同国家和民族之间的交流，使得不同语言和文化相相互融合，推进文化的发展，促进民族之间的认同和团结。四大名著译介是跨文化传播的主要体现，其中包括四大名著在海外的翻译与传播以及在国内少数民族语言的翻译与传播等两个方面。**随着翻译研究的发展，国内外学术界用更加多样化的研究方式来研究四大名著各种译本并取得了前所未有的成果，但四大名著少数民族的译本研究与海外译本研究相比就显得比较薄弱，有关四大名著哈萨克文译本（以下简称哈译本）的研究更是屈指可数。搜集四大名著哈译本和译者信息，梳理其译本的相关研究，将有助于找出相关研究中遗漏的问题**并**进行反思。

一 四大名著哈萨克文译本翻译历程

中国作为多民族国家在几千年民族接触和交流中，翻译在各民族交流中一直发挥着重要作用。汉民翻译的历史源远流长，中国历史上出现过三次翻译高潮，分别是东汉至唐宋的佛经翻译、明末清初的科技翻译和鸦片战争时期至‘五四’运动的西学翻译，其中有很多典籍翻译成了新疆少数民族语言。中华人民共和国成立后，随着中国人民文化需求的不断增长和语言翻译相关政策的出台，新疆少数民族语言教学和文学翻译工作也取得了前所未有的进步。在新疆当代翻译工作的发展过程中，经历了两次文学翻译高潮阶段。第一阶段是 1951—1965 年期间：这一时期，革命战争题材的长篇小说集中出现，内容主要写抗日、解放战争生活，革命历史等，与此同时这些作品翻译成了新疆少数民族语

言。代表译作为《谁是最可爱的人》、《新儿女英雄传》、《三里湾》、《红岩》、《青春之歌》、《把一切献给党》、《林海雪原》、《毛泽东诗词》等。第二阶段出现在 1974—1990 年，随着改革开放，新疆的文学翻译事业进入了前所未有的突飞猛进的时期。“自治区革委会于 1975 年 6 月中旬在乌鲁木齐召开少数民族文字图书翻译出版规划会议，制定落实了 1975 年到 1977 年维、哈、蒙文图书翻译出版规划，此后，在党的十一届三中全会以后至上世纪 90 年代初期，中国古代和当代汉文优秀作品，也包括外国古代和当代优秀文学作品，逐渐开始大量译成少数民族文字，出现了文学翻译事业蓬勃发展的鼎盛局面。”¹在这一阶段大量中国古今优秀文学作品和外国古今文学作品被翻译成新疆少数民族语言，形成了前所未有的翻译高潮。在这个关键时刻，四大名著作为古典文学作品的巅峰之作，第一时间被安排在了翻译出版工作的日程上。四大名著哈译不是个人翻译完成的，是属于政府层面主导推动的一项文化工程，此次工程采取了一整套严密措施，主要包括选择译者、翻译、校注、编辑、审定等环节，保障了翻译工作的有序推进，也确保了这套哈译本的高质量完成。四大名著哈译本全译本第一版于 20 世纪七八十年代翻译出版，后来再版了几次。到 21 世纪在国家少数民族文字出版专项资金资助项目支持下，针对青少年的青少年插图版译本也成功翻译出版。截至目前四大名著有以下哈译本：

四大名著哈译本	译者姓名	出版年份	出版社	译本底本
《红楼梦》全译本（共八卷）	格拉吉丁·欧斯曼、尼合买提·蒙加尼、卡克木·阿克木江、哈力汗·哈力阿克巴尔	1975 年至 1982 年期间陆续翻译出版	新疆人民出版社	人民文学出版社 1964 年 2 月北京第 3 版
《红楼梦》全译本第二版（共四卷）	格拉吉丁·欧斯曼、尼合买提·蒙加尼、卡克木·阿克木江、哈力汗·哈力阿克巴尔	2009 年	新疆人民出版社	人民文学出版社 1964 年 2 月北京第 3 版
《红楼梦》全译本第三版（共四卷）	格拉吉丁·欧斯曼、尼合买提·蒙加尼、卡克木·阿克木江、哈力汗·哈力阿克巴尔	2021 年	新疆人民出版社	人民文学出版社 1964 年 2 月北京第 3 版

1 陈世明著：《新疆现代翻译史》，乌鲁木齐：新疆大学出版社，1999年。

《红楼梦》青少年插图版译本	叶尔兰·马赞	2012 年	新疆青少年出版社	梁文燕主编的 2001 年 9 月从连环画出版社
《水浒传》全译本（共八卷） （拉丁字母哈萨克文）	艾孜木汗·吐夏尼、 尼合买提·蒙加尼、哈 力汗·哈力阿克巴尔、 卡克木·阿克木江、沃 哈拜·托因拜	1976 年 至 1980 年期间陆 续翻译出 版	新疆人民 出版社	上海人民出版社 1975 年 11 月第 一版第一次印刷 本
《水浒传》全 译本（第二 版）（阿拉伯 字母哈萨克 文）	艾孜木汗·吐夏尼、 尼合买提·蒙加尼、 哈力汗·哈力阿克巴 尔、卡克木·阿克木 江、沃哈拜·托因拜	1988 年	新疆人民 出版社	上海人民出版社 1975 年 11 月第 一版第一次印刷 本
《水浒传》全 译本 （第三版）	艾孜木汗·吐夏尼、 尼合买提·蒙加尼、 哈力汗·哈力阿克巴 尔、卡克木·阿克木 江、沃哈拜·托因拜	2009 年	新疆人民 出版社	上海人民出版社 1975 年 11 月第 一版第一次印刷 本
《水浒传》青 少年插图版译 本	加依尔别克·木哈买 提汗	2012 年	新疆青少 年出版社	梁文燕主编的 2001 年 9 月从连 环画出版社
《三国演义》 全译本（共八 卷）	阿布都别克·拜波拉 托夫、艾孜木汗·吐夏 尼、	1981 年 至 1984 年期间 陆续翻译	新疆人民 出版社	人民文学出版社 1973 年 12 月北 京第 3 版，1977 年 8 月湖北第 8 次印刷本
《三国演义》 全译本（共六 卷）	艾孜木汗·吐夏尼	2020 年	新疆人民 出版社	人民文学出版社 1973 年 12 月北 京第 3 版，1977 年 8 月湖北第 8 次印刷本
《三国演义》 青少年插图版 译本	拜道列提·努尔阿林	2012 年	新疆青少 年出版社	梁文燕主编的 2001 年 9 月从连 环画出版社
《西游记》全 译本（拉丁字 母）	托汗·塞提巴塔力	1978 年 开始陆续 翻译	新疆人民 出版社	
《西游记》全	阿布都达别克·阿克	1996 年	新疆青少	吴承恩著吴庆先

译本（共 2 册）	西塔依		年出版社	改写版 1988 年 2 月中国少年儿童出版社
《西游记》青少年插图版译本	阿布都达别克·阿克西塔依	2012 年	新疆青少年出版社	吴承恩著吴庆先改写版 2010 年新疆青少年出版社

二 “四大名著”哈萨克文译本译者特征

“开展以人为本的译者行为研究，是新时期译学界对于翻译活动复杂性充分考量的结果，突破了传统上一维的静态的文本研究范式，能较好地将翻译批评的全面性、客观性和科学性等三大目标落到实处。”²周长银教授说道。译者是整个翻译研究中不可忽略的重要因素，长期以来学界多关注的是译本研究，却忽视的是译者研究，传统的翻译理论研究往往忽略译者这一翻译活动中最积极的因素。20 世纪 50 年代以后新疆的翻译事业迅速发展，当时在新疆出现了大量的优秀译者。他们从小受到母语环境的熏陶，再加上后来学会了汉语，并在汉语上有较高的造诣，加之长期与当地博学之士共事文化翻译事业，因此在少数民族地区有着传播中华优秀传统文化的优势。这些译者群体为把我国优秀传统文化作品介绍给少数民族地区的读者做出了不同程度的贡献，这些译者群体之间有着很多相同文化和社会背景，彼此之间有很多共同性和互动性，这些研究素材值得我们发掘。我们根据四大名著哈译本译者相关材料发现，译者们有以下几方面的特征。

（一）群体性特征

上个世纪 70 年代在新疆汉文翻译成少数民族语言的很多文学作品中，是由有关部门组织翻译的，以化名或“集体”、“某某翻译组”等名义出版了很多政治作品和文学作品，如有延续几十年、多次修订的《毛泽东选集》等经典作品的维吾尔文和哈萨克文译本。在有关部门组织下，诞生了一批在汉民翻译界享有盛誉、对中华文化典籍民文翻译做出突出贡献的翻译家。这些译者组成翻译组，翻译群体，这些译者群体中有不少是新疆翻译界的名家高手，译文质量很高，语言也很有特色。我们从四大名著哈译本全译本中发现，除了《西游记》之外，其他例如《红楼梦》、《水浒传》和《三国演义》，每一部哈文全译本

² 周领顺：《译者行为研究十周年：回顾与前瞻——兼评“全国首届‘译者行为研究’高层论坛”》，《北京第二外国语学院学报》2019 年第 2 期。

都是译者群体共同合作翻译完成的。自治区革委会于 1975 年 6 月中旬在乌鲁木齐召开少数民族文字图书翻译出版规划会议，会后相关部门组织开展选择文学经典和译者工作。相关部门进行讨论会，为选择作品和译者制定了严格的标准。当时想参加如此重要的翻译活动的译者也不少，相关部门专门在各个翻译部门选出译者，根据他们的意愿来安排翻译任务。根据文学经典的大小合译的人数也不同。这些译者群体是根据译者的背景、翻译经验等多方面的因素考虑之后，筛选出来的佼佼者。其中有些人早已开始着手翻译文学经典，他们互相认识，在多年的工作中共同研究，为文化事业做出了突出贡献。这些译者团队由不同民族构成，有着不同文化背景的人共同翻译，文学作品的翻译质量得到了保证。

《红楼梦》哈文全译本由格拉吉丁·欧斯曼、尼合买提·蒙加尼、卡克木·阿克木江、哈力汗·哈力阿克巴尔 4 位翻译家共同翻译完成，此外，开英、尹善、艾孜木汗参与了《红楼梦》哈译本的编辑工作；《水浒传》哈文全译本是艾孜木汗·吐夏尼、尼合买提·蒙加尼、哈力汗·哈力阿克巴尔、卡克木·阿克木江、沃哈拜·托因拜等人合译；《三国演义》哈文全译本是艾孜木汗·吐夏尼、阿布都别克·拜波拉托夫合译；《西游记》哈文译本是由阿布都达别克·阿克西塔依翻译。从以上译者群体我们会发现，四大名著哈译本译者有群体性特征，大多数都是两人以及两人以上译者共同合译完成。翻译者合作翻译一个作品有很多好处。一方面提高了翻译质量。由于翻译者来自不同的背景和语言环境，他们可能会有不同的观点和语法习惯。通过合作，这些差异可以被消除，从而提高翻译的质量。另一方面增强团队合作意识。合作可以让翻译者更好地相互了解，建立更紧密的合作关系，从而提高翻译效率和质量。不过，合译也有一些弊端，每个译者有自己的风格，合译中如果不提前说好翻译原则，译文中可能会出现不统一的情况，不过我们从四大名著其译者群体中发现，他们在真正开始翻译作品之前做了大量的准备工作，制定了翻译原则，然后才开始着手翻译。《红楼梦》哈译本译者格拉吉丁·欧斯曼先生曾经在采访中回忆当时的翻译状况说到“他 1970 年开始准备〈红楼梦〉哈译，在正式翻译之前他阅读了大量相关文献资料，其中包括著名红学家周汝昌的〈红楼梦新证〉、〈曹雪芹〉等，另外花了整整一年时间研读〈五体清文鉴〉，并整理出其中有关清代官职、称谓、宗教、房屋建筑、生活用品、手工艺品等大量相关词汇。”³从以上我们可以看到译者们的责任心。与此同时，作品翻译完以后编辑人员们也花了大量的时间和精力对比原文和译文，严格审核把关。“120 回的全部译文初稿完成之

3 娜斯拉·阿依拖拉：《浅析〈红楼梦〉哈萨克语译本中人物语言的翻译》，《民族翻译》2011 年第 4 期。

后，《红楼梦》哈萨克文翻译小组编委会的阿泽木汗·特山、颖山、卡英等人一边念原文，一边念译文，共同商议、审核、编校，花费了大量心血才最终完成译文。”⁴四大名著七八十年代的哈文全译本在这样的情况下在多个译者和编辑的共同努力下成功翻译完成，到目前为止仍旧受到广大读者的欢迎。

(二) 译者们文学功底深厚

译者的时代背景、教育背景和社会使命都跟译文的翻译质量息息相关，了解译者的身份，有助于读者理解译作，对于保护和传播原作中的民族文化形象有着积极的作用，更对作品的翻译研究起到至关重要的作用。根据我们对四大名著哈译本译者的生平大量收集资料发现，这些译者们怀有对文化事业的真诚敬意，在他们一生创作了影响深远的译著和学术著作，有丰富的创作经验。

四大名著的译者们尼合买提·蒙加尼、艾孜木汗·吐夏尼、格拉吉丁·欧斯曼、哈力汗·哈力阿克巴尔、沃哈拜·托因拜、阿布都别克·拜波拉托夫、阿布都达别克·阿克西塔依大多数都是作家及翻译家有着深厚的文学功底，他们有很多代表作品深受广大读者的喜爱。如，尼合买提·蒙加尼的研究领域非常广泛，涵盖了文学、历史、语言等多个学科，代表作品不仅有短长篇小说、诗歌、戏剧，还涉及到了口头文学、神学、民间文学等领域⁵。格拉吉丁·欧斯曼是塔塔尔族，自幼在多语种环境中熏陶出来的他，在工作、学习、研究、翻译事业上均能运用多语种工作并了解各民族的传统文。

(三) 译者们翻译经验丰富

译者的翻译经历可以让他们具备相关领域的专业知识，这对翻译的准确性和质量的确保性至关重要。笔者对四大名著的译者们的翻译经历进行详细分析发现，这些译者都有多年的翻译经验。大多数译者**多年从事翻译和编辑工作。有着丰富的翻译经验。**《红楼梦》译者之一**格拉吉丁·欧斯曼曾翻译贺敬之的《十月颂歌》和郭沫若的 30 多首诗歌，并纳入《春天之曲》诗歌集发表。60 年代参与《毛主席诗词》哈译工作，70 年代独自翻译杨沫的《青春之歌》等。尼合买提·蒙加尼在 40 年代就把哈萨克族民间叙事长诗《萨里哈与萨曼》、《艾里娅》、《曼曲克》等作品翻译成汉文，把鲁迅的《狂人日记》、《伤逝》小说翻译成哈文。哈力汗·哈力阿克巴尔的代表译作有《数学的童年》、《白马》、《社会主义和商品经济》、《病理学》、《农村政策问答》、《生理与健康》、《传染病学》等涉及不同领域的译著。**

4 娜斯拉·阿依拖拉：《浅析〈红楼梦〉哈萨克语译本中人物语言的翻译》，《民族翻译》2011 年第 4 期。

5 阿衣江别力克《〈红楼梦〉哈萨克文译本及其研究综述》，《曹雪芹研究》2022 年第 4 期。

《三国演义》哈译译者之一**阿布都别克·拜波拉托夫**曾经翻译《林海雪原》、巴金的《爱情三部曲》长篇小说、匈牙利作者**弗兰兹·卡夫卡**的作品《卡夫卡短篇小说选》、**法国作家**亚历山大·仲马的《基督山伯爵》等著名的中外长篇小说，参与过《毛泽东选集》等优秀作品的翻译工作。

译者**艾孜木汗·吐夏尼**不仅仅参与《水浒传》和《三国演义》的哈译翻译工作，还参加了《红楼梦》哈译的编辑工作，为四大名著的翻译做出了卓越贡献。他除了以上翻译之外一生中翻译了很多诗歌和作品，代表作有、《唐诗一百首》、《马克思主义的三个来源》、《科学幻象小说选》等。

《西游记》哈译译者**阿布都达别克·阿克西塔依**也是著名的文学翻译家、编辑家。他有很多小说、史料等多种题材的译著。主要译作有《论语》、《孟子今译》、《儒林外史》、《论语之美》、《大学中庸》、《孟子》、《彷徨》、《故乡》、《呐喊》、《暴风骤雨》、《回忆阿拜》、《中国史书中关于哈萨克族族源史料选择·第一卷》、《名人的故事》、《外国优秀中篇小说选》、《野性的呼唤》、《汤姆叔叔的小屋》、《钢铁是怎样炼成的》、《神曲》、《幻影号》、《皮皮鲁》、《把一切献给党》等。

总之，我们根据分析四大名著哈译本译者们的生平资料可以得知，译者们都有团队精神、很好的文学功底、丰富的翻译经验，更重要是他们对翻译工作充满热爱和责任心。经过各位译者坚持不懈的努力，翻译工作取得了长足的进步，使广大少数民族读者能够及时阅读到我国的经典著作，开创了我国汉哈翻译事业的新局面。

三 四大名著改编电视剧的哈译与传播

文学与影视有着密切的关联，文学作品历来都是影视剧创作所钟爱的题材。影视创作者将人们通过文字得到的信息，凭借想象虚拟的情节，重新进行艺术加工包装，再用视听语言的形式为观众解读，将文学用更通俗的艺术形式传播给大家，促进了文学名著的传播，同时这也成为影视剧创作的一个重要组成部分。四大名著改编的电视剧广为人知并受人关注的，20世纪80年代以来，荧幕上出现了多部改编自四大名著的电视剧，尤其是旧版1986年央视版《西游记》(25集)、1987年央视版《红楼梦》(36集)、1994年央视版《三国演义》(84集)和1998年央视版《水浒传》(43集)在全国范围内受到了好评。这些电视剧不仅仅在内地广泛流传，在新疆少数民族地区也被大量的翻译成少数民族语言，配音制作并在各个电视台播放，使众多少数民族受众在欣赏四大名著影片的同时，体会到了中国传统文化的方方面面。

四大名著改编的电视剧中最早翻译成哈萨克文的是《西游记》，它是 1988 年由新疆伊犁州少数民族影视剧译制中心组织译制成哈萨克语在伊犁电视台播放，译者和导演是杜坦·赛开，编辑卡克木·波肯，配音演员：帕提玛·克孜但乃、阿力木拉提·托列甫别尔干、道吾力·霍加、祖帕尔·居马斯依提、沙依腊古丽·坎巴尔、古丽夏提·穆拉提、丽肯·苏力坦别克、伊尔江·加地尔别克等人，录音者阿拜·马哈西，合成玛依拉·沃玛尔哈力，字幕胡布兰·阿别吾别克，审片卡克木·波肯，在这些人的共同努力下，《西游记》电视剧的哈译版成功与广大哈萨克族观众见面，当时在整个新疆地区《西游记》的影响力特别大，从儿童到老人都喜欢看。“1989 年伊犁州电视台译制中心历时 7 个月，将电视剧《西游记》译制成哈萨克语向观众推出，其中戏份最多、最难把握的美猴王孙悟空的配音演员是由伊犁师范学院音乐教师帕提曼（女）担任，该电视剧播出后，帕提曼成了伊犁哈萨克族的骄傲，她在哈族同胞中的知名度不亚于孙悟空的扮演者六小龄童。”⁶此电视剧 1993 年荣获全国《骏马奖》。

《水浒传》（1998 年央视版，43 集）电视剧也是 1998 年由新疆伊犁州少数民族影视剧译制中心组织译制成哈萨克语，1999 年开始在伊犁电视台播放，后来在新疆电视台 CCTV3 频道重播了很多次，《水浒传》吸引了众多哈萨克族观众，为何电视剧《水浒传》受到哈萨克族观众的喜爱呢？因为，哈萨克族是游牧民族，经济依赖大自然，受自然条件的约束大。历史上游牧地区常常因为争夺草场、牲畜而发生战争。不断征战的历史，只有英雄能拯救人民，不仅现实中不断地诞生英雄，而且哈萨克族的民间故事、神话、传说充满英雄色彩。刚好《水浒传》的主题历来有忠义说、为英雄豪杰立传说、农民起义悲剧说等，这种题材的电视剧不谋而合的受到哈萨克观众的好评。到 2011 年《水浒传》新版电视剧也被译者金额斯·吉克巴斯翻译成哈萨克语，编辑是木拉提·沙哈提别克，由新疆阿勒泰地区影视译制中心译制播放。哈语版电视连续剧《水浒传》多次获奖。例如，此电视剧 2000 年 12 月获得了第七届全国少数民族题材电视艺术“骏马奖”获得电视译制片优秀奖；国家民委、国家广电总局、文化部、中国文联第四届译制电视剧“天桥奖”二等奖。

《红楼梦》电视剧哈萨克语版本译者是卡克木·阿克木江，编辑沙依苏勒坦·克孜尔，中国广播电视协会少数民族广播电视委员会组织的第三届维、哈、柯语优秀广播电视作品评析中《红楼梦》哈语被评为一等奖。全国少数民族题

6 唐红：《〈西游记〉在新疆少数民族中的传播》，《新闻爱好者》2011(24)。

材电视艺术“骏马奖”获得电视译制片优秀奖，国家民委、国家广电总局、文化部、中国文联第四届译制电视剧“天桥奖”一等奖。

《三国演义》电视剧哈萨克语版本由阿布达勒达别克·阿克西太、哈力汗·哈力阿克巴尔译者翻译，编辑穆哈德斯·哈德力别克。《三国演义》电视剧哈萨克语版获得第七届全国少数民族题材电视艺术“骏马奖”获得电视译制片优秀奖；国家民委、国家广电总局、文化部、中国文联第四届译制电视剧“天桥奖”一等奖。

四大名著电视剧哈语播放数量，还是影响程度来说都是我国古典文学名著改编的电视剧中最受欢迎的电视剧，给人民留下深刻影响的电视剧。总之，电视广播事业和翻译事业的发展及译本和电视剧译制在少数民族地区的传播对于铸牢中华民族共同体意识，推动各民族文化交往交流交融，传承中华文明，满足民族地区人民群众精神文化生活发挥了重要作用。

四 四大名著哈萨克文译本翻译研究现状

本文采取文献计量学的研究方法，在中国知网（CNKI）和维普等数据库上查询，与此同时笔者查阅国内哈萨克文出版的期刊搜集关于四大名著哈译本研究的相关文献。据此，1990年至2022年期间关于四大名著哈译本研究的文献总共26篇，其中硕士论文7篇、期刊论文19篇。在四大名著翻译研究的大背景中，哈译本研究方面的成果极少，没有一篇博士论文及专著，研究者寥若晨星，专项研究更是屈指可数。

1990-2022年间四大名著哈译研究相关论文统计表

总体研究内容主要集中在两个方面，一是从语言学、翻译学的角度对比研究《红楼梦》译本中的诗歌、人物语言、人物服饰、人名、熟语、回目的翻

译, 进行并对译本做出评析。李绍年的《〈红楼梦〉翻译探索》⁷、《〈红楼梦〉翻译探索(续)》⁸和《迷离幻境“真事隐”——金陵十二钗判词译文初析》⁹三篇论文中, 从不同角度深入分析《红楼梦》维译本和哈译本的书名、人名、熟语、一些诗词曲赋的翻译, 指出了翻译过程中的优点和不足之处。李绍年的以上三篇论文可以说是《红楼梦》哈萨克文译本研究方面开创性的文章, 他最早明确地提出建立《红楼梦》翻译学的远大构想, 一再强调建立《红楼梦》翻译学的必要性。

娜斯拉·阿依拖拉的《浅析〈红楼梦〉哈萨克语译本中人物语言的翻译》¹⁰以《红楼梦》哈译本为研究对象, 对人物语言的翻译与人物个性的再现、人物语言翻译与文化内涵的再现等问题进行了分析。巴合提古丽·沙肯的硕士学位论文《〈红楼梦〉哈萨克语译本熟语研究》¹¹, 作者收集整理了《红楼梦》汉文版中近 600 条熟语与哈译本进行对比分析, 探讨其中的翻译方法。除了上述硕士论文之外, 该作者还有《浅谈哈萨克文译本〈红楼梦〉翻译熟语的策略》¹²和《汉语和哈萨克语中熟语修辞手法的翻译技巧探究——以〈红楼梦〉哈萨克语译本为例》¹³的期刊论文, 这两篇论文也是关于《红楼梦》中熟语的翻译方法和技巧。阿勒玛古丽·波拉提用哈萨克文撰写的硕士学位论文《〈红楼梦〉人物服饰哈萨克语翻译》¹⁴中, 以《红楼梦》人物服饰描写及其翻译为研究基础, 并参考哈萨克语译本, 对比分析其中具有丰富文化内涵的服饰部分翻译, 指出服饰文化汉翻哈的方法和技巧。

赛力克布力·达吾来提肯的《论〈水浒传〉哈萨克语译本对我国哈萨克族当代历史长篇小说创作的影响》¹⁵中作者对《水浒传》哈译本中的特点从五个方面进行分析, 并对这五个特点对哈萨克族历史小说创造的影响进行了分析。

7 李绍年: 《〈红楼梦〉翻译探索》, 《语言与翻译》1990 年第 4 期。

8 李绍年: 《〈红楼梦〉翻译探索(续)》, 《语言与翻译》1991 年第 1 期。

9 李绍年: 《迷离幻境“真事隐”——金陵十二钗判词译文初析》, 《语言与翻译》1994 年第 2 期。

10 娜斯拉·阿依拖拉: 《浅析〈红楼梦〉哈萨克语译本中人物语言的翻译》, 《民族翻译》2011 年第 4 期。

11 巴合提古丽·沙肯: 《〈红楼梦〉哈萨克语译本熟语研究》, 中央民族大学 2014 年。

12 巴合提古丽·沙肯: 《浅谈哈萨克文译本〈红楼梦〉翻译熟语的策略》, 《伊犁师范学院学报》2015 年第 2 期。

13 巴合提古丽·沙肯: 《汉语和哈萨克语中熟语修辞手法的翻译技巧探究——以〈红楼梦〉哈萨克语译本为例》, 《文化创新比较研究》2020 年第 4 期。

14 阿勒玛古丽·波拉提: 《〈红楼梦〉人物服饰哈萨克语翻译》, 中央民族大学 2015 年硕士论文。

15 赛力克布力·达吾来提肯: 论《〈水浒传〉哈萨克语译本对我国哈萨克族当代历史长篇小说创作的影响》, 《新疆大学学报(哈萨克文版)》2014 年第 4 期。

刘志红的硕士学位论文《〈西游记〉熟语哈萨克语翻译研究》¹⁶对《西游记》哈译本中熟语翻译为主要研究对象，深入剖析汉语熟语哈译过程中的重难点，归纳总结出熟语哈译的策略并在此基础上提出翻译过程中存在的问题，最后针对发现的问题提出相应的优化对策。

古丽加米西·托克达尔汗的《〈水浒传〉中人物绰号哈译方法探析》¹⁷文章从哈汉翻译专业学习者的角度出发，以翻译学理论为基础，哈译本的翻译方法归纳为直译、意译、音译加意译法三种。郑睿琳的硕士论文《功能对等理论视角下〈红楼梦〉回目哈译研究》¹⁸文章从以奈达的功能对等理论为理论基础，将《红楼梦》哈译本的回目作为语料来源，主要分析回目中的特色文化词汇和回目所使用的修辞格两方面，探讨功能对等理论在翻译中的应用，分析回目译文与原文是否达到功能对等。卡米扎·吾拉斯汗的《〈红楼梦〉女性“美”描写词语的基本特点及哈译》¹⁹中简述《红楼梦》女性“美”描写词语的基本特点，并对哈萨克语翻译作了初步的探讨。

米吾尔提·加那提的硕士论文《电视剧新〈水浒传〉哈译研究》²⁰主要采用对比分析研究法，分析电视剧新《水浒传》哈译版（2011年由新疆阿勒泰地区影视译制中心金额斯·吉克巴斯翻译的哈萨克语电视剧）的中的主题曲歌词、剧集标题和文化词，并将其与汉语版进行比较，由此也引发了笔者对翻译中文化因素影响的几点思考。卢昶的硕士论文《文化翻译观视角下〈三国演义〉哈译研究》²¹本文从文化翻译观的视角出发对《三国演义》哈萨克语译本中的文化词汇、章回题目、诗歌例释介绍为主，在进行简单的分类后全面地围绕文化翻译观展开系统的分析，探究翻译者在翻译时采用的翻译方法和策略，为《三国演义》哈译研究提供可借鉴的一份微薄之力。阿尔达克·波拉提的硕士论文《古典小说〈西游记〉主要人物对话的汉译哈研究》²²本文就是站在目的论的角度上，简述对《西游记》人物对话汉译哈翻译的特点，以及对话中的谚语，成语，固定搭配及歇后语翻译的特点、人物对话中人名翻译的特点等主要翻译特

16刘志红：《〈西游记〉熟语哈萨克语翻译研究》，伊犁师范大学2017年硕士论文。

17古丽加米西·托克达尔汗：《〈水浒传〉中人物绰号哈译方法探析》，《北方文学》2019年第35期。

18郑睿琳：《功能对等理论视角下〈红楼梦〉回目哈译研究》，伊犁师范大学2020年硕士论文。

19卡米扎·吾拉斯汗：《〈红楼梦〉女性“美”描写词语的基本特点及哈译》，《伊犁师范大学学报（哈萨克文版）》2021年第4期。

20米吾尔提·加那提：《电视剧新〈水浒传〉哈译研究》，伊犁师范大学2020年硕士论文。

21卢昶：《文化翻译观视角下〈三国演义〉哈译研究》，伊犁师范大学2020年硕士论文。

22阿尔达克·波拉提：《古典小说〈西游记〉主要人物对话的汉译哈研究》，伊犁师范大学2021年硕士论文。

点并对人物对话汉译哈翻译中所使用的翻译原则、方法和技巧进行研究。这篇硕士论文对于以后文学作品之中的人物对话翻译提供相应的借鉴以及参考依据。阿勒玛古丽·波拉提撰写的《〈红楼梦〉服饰布料词语的哈萨克语翻译》²³，对比分析《红楼梦》原文与译本中的一些人物服饰描写翻译，指出翻译中所使用的翻译方法。

四大名著哈译本翻译研究中另一种内容是对《红楼梦》少数民族译本的研究状况进行描述性探讨，其中包括四大名著哈萨克文译本的研究状况。伊明·阿布拉的《中国四大古典文学名著民族语文翻译概述》²⁴以我国四大古典文学名著的民族语文翻译作为主要研究对象，按时间的顺序分三个时期，按每个阶段的翻译状况进行了较为全面的梳理和论述，并提出意见建议。张瑞娥发表的《〈红楼梦〉中国少数民族语种译本研究探析》²⁵论文中采用微观与宏观、历史与共时相结合的原则，选择相应的参数和指标对《红楼梦》中国少数民族语种译本研究状况（自1979年至2010年）进行描述性的探讨，总结相关研究成果和存在的问题，展望其对“红学”、翻译学和民族文化融合与传播方面的意义。唐红关于《西游记》在新疆少数民族中传播相关的论文有两篇。一篇是《〈西游记〉在新疆少数民族中的传播》²⁶中作者从《西游记》的传播分为在新疆早期的传播和在新疆的当代传播两个方面进行简单描述。另一篇是《〈西游记〉在新疆少数民族中的传播状况及其对民族文化交流的启示》²⁷中从这一跨文化传播经典个案切入，对《西游记》在新疆少数民族中的传播与接受情况进行了实地调查，探讨了如何借鉴《西游记》的内容与传播特征，进一步促进边疆地区民族文化的交流，增强新疆少数民族民众对中华文化的认识和中华优秀传统文化的自豪感。赛力克布力·达吾来提肯的《哈萨克文〈红楼梦〉翻译研究综述》²⁸和阿依江·别力克的《〈红楼梦〉哈萨克文译本的探讨》²⁹和《〈红楼梦〉哈萨克文译本及其研究综述》³⁰从不同的角度，对《红楼梦》的原作及作者及译本翻译研究情况进行探讨。

23 阿勒玛古丽·波拉提：《〈红楼梦〉服饰布料词语的哈萨克语翻译》，《伊犁师范大学学报（哈萨克文版）》2021年第2期。

24 伊明·阿布拉：《中国四大古典文学名著民族语文翻译概述》，《民族翻译》2008年第2期。

25 张瑞娥：《〈红楼梦〉中国少数民族语种译本研究探析》，《广西民族大学学报》2012年第6期。

26 唐红：《〈西游记〉在新疆少数民族中的传播》，《新闻爱好》2011年12月。

27 唐红：《〈西游记〉在新疆少数民族中的传播状况及其对民族文化交流的启示》，《东南传播研究》2014年第3期。

28 赛力克布力·达吾来提肯：《哈萨克文〈红楼梦〉翻译研究综述》，《新疆社会科学（哈萨克文版）》2021年第3期。

29 阿依江·别力克：《〈红楼梦〉哈萨克文译本的探讨》，《伊犁师范大学（哈萨克文版）》2021年第4期。

30 阿依江·别力克：《〈红楼梦〉哈萨克文译本及其研究综述》，《曹雪芹研究》2022年第四期。

总之，笔者对现有的文献进行整理与分析发现，当前对四大名著哈译本的研究取得了一定的成就，但其中存在的诸多问题也不容回避。第一点，四大名著哈译本主要研究内容大多数从语言学视域下进行的批评性研究，它涉及书名、人名、宗教、修辞、熟语、俗语、诗词曲赋和某个特定词的翻译，利用对比法、立足于翻译标准理论中的忠实理论，探讨译文的效果和得失研究等，研究的内容上缺乏深层次阐释和系统性研究，四大名著哈译本的研究中没有一篇专著或博士论文，哈萨克语译本研究无论在语言学、还是翻译学领域的研究投入和力量不足，研究工作仍处于初级阶段，所以关于国内哈萨克语言学界来说，四大名著哈译本研究需要从多种角度进行多方面的更深入的研究。第二点，对四大名著所有语种译本的研究在方法上已经表现出多样化的趋势，而在对哈译本的研究中，研究者使用的方法还是比较传统的，较少借鉴自然科学研究法，例如统计法、定量分析法、语料库研究法等没有用到相关研究中来。四大名著哈译本研究可以在研究方法、研究范式和研究内容等方面吸取借鉴相关学科和领域的研究成果，又能够丰富充实四大名著的翻译研究、翻译文学和文化翻译等相关学科，我们的研究需要从多种角度进行多方面的更深入的研究。

结语

本文以四大名著哈译本为研究对象，进行版本、译者、四大名著改编电视剧的哈译状况及翻译研究相关的综合分析，展现出四大名著哈译研究的总体面貌。研究表明，当下四大名著哈译本的研究还处于初级阶段，研究成果在数量和质量上都较为单薄，缺乏系统性。四大名著哈译研究上我们要着重以下三方面的深入研究。一是要着重开展翻译内部研究，即包括翻译家的翻译策略研究、语言转换和意义再现的技巧研究、语言照应和母语迁移影响等语言研究，这些研究内容总体上属于文本层面上的文本研究范畴；二是要开展翻译外部研究，即包括翻译家的翻译目的研究、影响译者翻译行为的外围因素(如译者心理因素、社会环境、时代因素、意识形态和赞助人等因素)研究，总体上属于行为层面上影响行为内因和外因的研究；三是要开展内外批评研究，即包括翻译内部研究的文本研究和翻译外部研究的行为研究，为翻译批评的全面、客观和有效提供保证。当然翻译研究与传播是一个复杂的活动，缕析研究现状只是研究问题的一个维度，反思问题则是下一个研究命题的起点。